

MÉTIS

N. S. 19 2021

Anthropologie
des mondes
grecs et romains

Dossier :

Éros en jeu

ÉDITIONS DE L'EHES • DAEDALUS
PARIS • ATHÈNES

Sommaire

Dossier: Éros en jeu

Véronique DASEN – Jeux d'Éros : enjeux et pistes historiographiques	7
David BOUVIER – Athéna, Éros, Ulysse, Nausicaa, des lavoirs, un lion et une balle dans l' <i>Odyssée</i>	13
Hanna AMMAR – Éros et jeux d'enfants dans la céramique attique des v ^e et iv ^e siècles av. J.-C.	37
Carina WEISS – Eros/Amor ist ein Fallensteller oder: Wer anderen eine Falle stellt, tritt selbst hinein	57
Fabio SPADINI – Éros et le lion. Soulager les peines d'amour	79
Viktoria RÄUCHLE – Eros as a Globetrotter. <i>Jeux d'esprit</i> on a Sardonyx Gem in Xanten	101
Véronique DASEN, Nicolas MATHIEU – Margaris ou l'amour en jeu	123
Giulia SISSA – <i>Mille facesse iocos!</i> The Paradigm of Play in Ovid's <i>Art of Love</i>	147

Varia

Vasiliki KOUSOULINI – Cyprus as a Heterotopia in Early Greek Epic Poetry	169
Déborah BUCCHI – La matérialité du double d'Hélène ou les pouvoirs figuratifs de la tragédie d'Euripide	197
Ioannis N. PERYSIKAKIS – Function of Wealth in Aeschylus' <i>Persae</i> and Herodotus' <i>Historiē</i>	219
Sonia DARTHOU – La chouette : un signe politique sur les disques du gymnase ?	243
Madeleine JOST – Un paysage religieux : l'Arcadie, théâtre de la vie terrestre des dieux	265
Mélanie LOZAT – Courètes, Corybantes, Cabires, Dactyles et Telchines dans la <i>Géographie</i> de Strabon	289
Fabian SCHULZ – The Debate over the Altar of Victory in 384: A Test Case for Bertram Raven's Power/Interaction Model of Interpersonal Influence?	313
Françoise FRONTISI-DUCROUX, François LISSARRAGUE – Atypota : pour en finir avec l'aniconisme	333

Véronique DASEN

Université de Fribourg, ERC Locus Ludi

Nicolas MATHIEU

Université Grenoble-Alpes, LUHCIE

Margaris ou l'amour en jeu

Résumés

L'épithaphe gravée sur une urne en marbre d'époque romaine impériale indique que la défunte était Margaris, l'esclave de Marcus Allius Herma. Sous l'inscription, un couple est représenté en train de s'adonner au jeu de plateau des *latrunculi*. L'article interroge l'articulation entre le discours épigraphique et la métaphore militaire des *latrunculi* qui construit un discours visuel sur l'amour comme conquête et la séduction comme « jeu » stratégique. Elle met aussi en scène le dynamisme d'une relation particulièrement forte fondée sur le plaisir et la réciprocité que met en image la pratique ludique. L'action en cours remet en question l'inégalité sociale des joueurs. Elle éclaire de façon originale la part active de la femme qui contraste avec la différence de statuts transmise par l'inscription. L'espace liminaire qui caractérise la pratique ludique crée aussi un entre-deux où interagissent monde des vivants et monde des morts. La scène pourrait transmettre l'espoir que la complicité exceptionnelle de ce couple ne cessera pas avec la mort.

Mots-clés : jeu de plateau, *latrunculi*, symbolisme funéraire, Pison, urne

Margaris or the Game of Love

The epitaph engraved on a Roman imperial period marble cinerary urn indicates that the deceased was Margaris, slave of Marcus Allius Herma. Below the inscription, a couple is depicted playing the *latrunculi* board game. The paper addresses the articulation between the epigraphic discourse and the visual military metaphor of the *latrunculi*, “the little soldiers” constructing love as conquest and on seduction as a strategic “game”. It also features the dynamic of a relationship based on the pleasure and reciprocity which is displayed by the playfulness the game. The action they perform calls into question the social inequality of the players. It sheds light in an original way on the agency of the woman which contrasts with the different social status of the partners described in the inscription. The liminar space which characterizes ludic practice also creates a possible dialogue between the world of the living and the world of the dead. The image may transmit the hope that the exceptional complicity of the pair will not end with death.

Key words: boardgame, *latrunculi*, funerary symbolism, Pison, urn

Introduction¹

L'urne en marbre conservée à Paris au Cabinet des Médailles (fig. 1a) est connue depuis son entrée dans la collection Stephanus Margani à Rome au XVI^e siècle, puis dans les collections du cardinal Ludovisi au XVII^e siècle². Sa typologie est caractéristique de la production d'époque flavienne/antonine (dernier tiers du I^{er} s. apr. J.-C.). Le couvercle en forme de toit à double pente, de trop grande taille, n'appartenait pas à l'origine à l'urne.

Les angles de la face principale sont chacun ornés d'une tête de bélier ou de capricorne, animal psychopompe³, dont les cornes portent une longue branche d'olivier qui encadre doucement la scène figurée. La face latérale gauche est gravée d'une grande palmette, l'autre est vide. La face principale présente un cartouche mouluré inscrit avec au-dessous une scène très rare : deux personnages en haut-relief sont assis sur des tabourets, face à face, en train de jouer sur un plateau posé sur une corbeille renversée (fig. 1b).

Fig. 1a-1b : Urne funéraire en marbre.

H. 23 cm, L. 39,2, l. 26,5 cm. Paris, BnF,

département des Monnaies, médailles et antiques, inv. 54-LAT.49. © V. Dasen.

1. Cette recherche a été réalisée dans le cadre du projet financé par le Conseil européen de la recherche *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity* basé à l'université de Fribourg (programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne Horizon 2020 ERC n° 741520) <locusludi.ch>.
2. *CIL VI*, 22168 : *In domo Stephani Margani et In aedibus Ludovisis*. L'homonymie de Stephanus avec la défunte (Margani/Margaris) aurait-elle motivé l'achat de l'urne ? B. de Montfaucon, *Lat.* 11919, BNF Paris (1293), f° 169, ne donne aucune indication de provenance mais présente le texte en lettres capitales de façon très fidèle à la mise en page dans la pierre. L'urne entre au Cabinet des médailles en 1727 (achat de Nicolas Mahudel) ; BALTZER 1983, n° 70, fig. 98 (« Megaris ») ; SINN 1987, p. 154, n° 253 ; LERAT 2012 ; MATHIEU 2019.
3. CUMONT 1942, p. 40 et p. 161, n. 1.

L'inscription

L'inscription est l'épithaphe de Margaris, une esclave, *ser(ua)*, commanditée par un citoyen, Marcus Allius Herma. La gravure est soignée, les lignes régulières, avec des lettres profondément gravées, de hauteur un peu irrégulière, mais correspondant à de belles capitales carrées, et des points de séparation entre les mots à toutes les lignes :

D(is)M(anibus) | Margaridi ser(uae) | M(arcus) Allius Herma | b(ene) m(erenti) fec(it).

Aux dieux Mânes. À Margaris, esclave, Marcus Allius Herma, à qui l'a bien mérité, a fait (trad. N. Mathieu).

Le formulaire est courant : invocation aux dieux Mânes, nom de la défunte, puis du dédicant et enfin une banale formule destinée à louer la dédicataire. Margaris, un nom grec, désigne la perle et, chez Pline, une datte en forme de perle⁴. C'est un nom propitiatoire et affectueux, bien attesté à Rome et en Italie⁵, mais inconnu ailleurs dans l'Occident romain. Il se rencontre surtout dans les milieux serviles, par exemple pour une esclave de la *familia Caesaris*, née à la maison – *uerna*⁶ –, pour l'esclave femme d'un citoyen du nom de C. Iulius Hermeros, très probablement un affranchi⁷, et pour des affranchis⁸. Plusieurs citoyennes avec Margaris ou Margaridis comme surnom ne sont probablement pas de naissance libre d'après leur onomastique ou le contexte onomastique et statutaire de l'inscription dans laquelle elles sont mentionnées⁹.

4. Pline, *Histoire naturelle* XIII, 41.

5. à Rome : dix-sept cas ; en Italie, hors de Rome : six.

6. *CIL* VI, 13354, Rome. *D(is)M(anibus) | uiba fecit | Aurelia Marcia | sibi et Margaridae | Caesaris n(ostr) uernae | coniugi meo et libertis | libertabusque posterisque eorum.*

7. *CIL* X, 2707, Pouzzoles : *Margari|di coniugi meren|ti C(aius) Iul(ius) | Hermeros.* La conjonction du prénom et du nom gentilice avec un surnom d'origine grecque suggère que le dédicant était un affranchi et non un ingénu.

8. CAIAZZA 1995, p. 269, à Teano (*Teanum Sidicinum*) : *Pullia C(ai) l(iberta) Margaris, uxor* du citoyen ingénu L. Pullius Gallus, fils de Caius inscrit dans la tribu Teretina. Pouzzoles : *CIL* X, 2708, Margaridis est *liberta* de Crispus et *supra*, *CIL* X, 2707. À Rome, Lollia Margaris (*CIL* VI, 21492) est affranchie d'une femme ; Ambivia Margaris (*CIL* VI, 11531) est affranchie d'un Publius (Ambivius) ; Nymphidia Margaris (*CIL* VI, 23193) est très vraisemblablement une affranchie en raison de la coloration grecque de ses noms.

9. En général, les esclaves conservaient leur nom unique d'esclave devenu leur *cognomen* après avoir été affranchi(e)s. Un nom grec révèle plus souvent une origine servile que grecque : KAJANTO 1968, p. 517-534 ; DUTHOY 1970, p. 88-105 ; SOLIN 1971. Cette généralité doit être nuancée en tenant compte des caractéristiques épigraphiques et sociales locales. Il faut aussi être très attentif aux séries sur lesquelles sont fondées les observations. Les grandes quantités lissent les résultats, gommant des particularités locales etc. Tant l'onomastique (noms impériaux, surnoms grecs) que les nomenclatures (*tria nomina* et lien d'affranchissement ou *duo nomina* sans indication de filiation) ou les termes sociaux (une *alunna* et un apprenti, *discens*) connotent le milieu des affranchis.

Il est impossible de déterminer la relation entre la défunte et le dédicant. Marcus Allius Herma pouvait être le maître. Le gentilice de celui-ci est fréquent : il est attesté dans toutes les provinces occidentales, principalement à Rome où il est connu près d'une centaine de fois, autant pour des hommes que pour des femmes ; il s'est aussi beaucoup diffusé par des affranchissements¹⁰.

L'iconographie générique n'apporte pas de précision. À gauche¹¹, la femme, probablement la défunte, est vêtue comme une matrone. Sa posture accentue sa dignité, contrastant avec le statut d'esclave affiché dans l'inscription. Sa tête, tournée vers le spectateur, est voilée par un pan de sa *stola* tenu de la main gauche selon un geste caractérisant la *pudicitia* des citoyennes, ingénues ou affranchies¹² ; l'index de la main gauche est appuyé contre sa joue. Son bras droit, aujourd'hui brisé, devait être étendu en direction du plateau que sa main touchait probablement. À droite, face à elle, l'homme assis, vêtu d'une tunique et d'un manteau court à capuche, la main gauche sur le genou, la main droite sur le rebord du plateau, semble s'apprêter à pousser un pion.

Le jeu

Le bas de la surface quadrillée du plateau est fragmentaire, mais six cases sont bien conservées dans sa partie supérieure. Cette structure morphologique correspond au *ludus latruncularum* ou « jeu des petits soldats », formé de six cases sur six (ou huit cases sur huit) comme l'attestent plusieurs témoignages archéologiques, ici sur une marche d'entrée de la *Basilica Iulia* sur le forum romain (fig. 2)¹³. Ce jeu de stratégie de la famille du jeu de dames est mentionné par plusieurs auteurs d'époque romaine, principalement du Haut Empire¹⁴. Il est pratiqué par deux joueurs, sans dé, avec des pions de couleurs différentes (vingt chacun dans les reconstitutions modernes). L'objectif est de capturer les pièces adverses en les encerclant. Chaque

10. La base de données Clauss Slaby affiche 189 occurrences au total avec Allius et 158 avec Allia. Par exemple, *AE*, 2001, 572, Rome : *M(arcus) Allius M(arci) l(ibertus) Cresimus* ; *CIL* VI, 7891, Rome : *M. Allius Restitutus* à son patron (*patrono*) *M. Allius Argaeus*.

11. Par convention, dans les descriptions des images, le point de vue est toujours celui de l'observateur extérieur.

12. Cf. *CIL* XII, 891, Arles, Musée départemental Arles antique FAN.1992.149 ; RÉMY, MATHIEU 2012, p. 46-47.

13. Nous remercions Ulrich Schädler de nous avoir communiqué cette photographie. Pour d'autres exemples de latroncules gravés par terre, voir la base de données Ludus : <https://elearning.unifr.ch/ludus/>. Voir aussi le plateau en bois de la tombe princière de Poprad (IV^e s. apr. J.-C.), SCHÄDLER à paraître b. Sur la manière de reconstituer le jeu et ses difficultés méthodologiques, SCHÄDLER 1994 et 2019a.

14. Pour la plus ancienne description morphologique du damier, Varron, *De la langue latine* X, 22. La plupart des allusions se trouvent chez Martial et Ovide (voir plus bas).

joueur semble devoir déplacer tour à tour un pion, horizontalement ou verticalement, voire en sautant par-dessus un autre pion, afin d'immobiliser et prendre le pion ennemi. La partie est terminée quand un joueur n'a plus qu'une pièce sur le plateau. Si aucun coup n'est possible, le joueur qui a capturé le plus grand nombre de pions adverses a alors gagné¹⁵.

Fig. 2 : Latroncule, Rome, forum romanum, marche d'entrée de la Basilica Iulia. Photo : U. Schädler.

Le jeu requiert des compétences stratégiques auxquelles l'auteur anonyme de l'*Éloge de Pison*, un bref poème en hexamètres, fait référence pour vanter la valeur d'un aristocrate qui fut très probablement Gaius Calpurnius Piso, le conspirateur qui faillit renverser l'empereur Néron en 65 apr. J.-C.¹⁶. L'attribution de l'œuvre et sa datation sont débattues : elle pourrait avoir été rédigée comme instrument de propagande au moment de la conjuration pour donner à Pison une envergure impériale¹⁷. Le passage se situe après la description de Pison en train de pratiquer avec panache diverses activités physiques importantes dans la vie sociale romaine. Le poème met d'abord en scène son maniement virtuose des armes, démontrant qu'il est prêt au combat, et son agilité remarquable dans le jeu de balles (*lusus pilae*)¹⁸. Le panégyrique établit aussi que Pison possède le charisme attendu pour emporter l'adhésion du peuple. La foule (*turba*), séduite par son exhibition, interrompt ses propres jeux pour suivre ses exploits. L'auteur enchaîne avec la description d'un jeu de plateau qui manifeste cette fois les qualités intellectuelles de Pison.

15. Sur la reconstruction du jeu, SCHÄDLER 1994. Voir aussi sa reconstruction interactive avec propositions de règles : <https://locusludi.ch/play-ancient-online-games/>.

16. Sur l'identification du dédicataire, AMAT 1991, p. 76-77 et les rapprochements entre la description de l'éloge et son caractère sociable et enjoué chez Tacite, *Annales* XV, 48.

17. GREEN 2010 propose de manière convaincante de la placer vers 65 apr. J.-C. au moment où le complot était ourdi.

18. *Éloge de Pison* 178-189.

Ce jeu est synonyme de délassément, mais sans être un simple divertissement car il exige « du talent » (*ars*). L'auteur de l'*Éloge* file la métaphore guerrière contenue dans le nom du jeu, *latrunculi*, qui fait références aux *latrones* ou soldats mercenaires¹⁹, et compare les mouvements des pions en verre à ceux de véritables soldats :

Si d'aventure, las du poids des études, tu choisis pourtant de ne pas céder à la nonchalance mais de jouer à des jeux qui exigent du talent, c'est avec encore plus d'habileté que sur la table ouverte tu changes le pion de place et que cette armée de verre se fait une guerre à outrance, pour que le pion neigeux bloque les noirs et que le noir bloque les blancs²⁰.

Sur la surface du plateau, deux armées virtuelles prennent soudain corps grâce à l'anthropomorphisation littéraire des pions qui se transforment en créatures animées, chargées d'énergie et d'émotions, lâches ou courageuses :

Mais qui devant toi n'a point tourné le dos ? mené par toi, lequel de tes pions a lâché pied ? ou lequel, au moment où il allait être perdu, n'a point causé la perte de l'ennemi²¹ ?

Comme Steven J. Green l'a montré, l'auteur crée l'illusion d'un combat en prenant des libertés par rapport à la réalité du jeu. Dans cette partie transfigurée, chaque pion semble ainsi pouvoir agir de manière autonome et posséder une valeur et des pouvoirs différents, alors que dans le jeu réel tous ont la même capacité d'action :

Ton armée a mille tactiques de combat : une pièce, en fuyant, s'empare elle-même de son poursuivant ; une autre arrive de sa lointaine retraite où elle se tenait aux aguets, se jette hardiment dans la bagarre et surprend l'ennemi qui venait en faire sa pâture ; celle-là subit des retards périlleux et, avec l'air d'être bloquée, bloque elle-même deux ennemis ; telle autre vole vers de plus grands desseins ; après avoir réussi à enfoncer la ligne adverse, elle attaque brusquement les colonnes, jette bas le retranchement et sème la dévastation sur les remparts fermés²².

Cette description métaphorique du plateau de jeu comme un champ de bataille s'inscrit dans un imaginaire collectif de longue durée. Le *topos* est déjà présent en Grèce archaïque. Achille et Ajax, comme d'autres héros,

19. Sur *latrunculi/latrones*, SCHÄDLER 1994 ; GAILLARD-SEUX 2020.

20. *Éloge de Pison* 190-194 (trad. J. Amat, CUF, 1991, légèrement modifiée). Cf. les « soldats de verre » chez Martial, *Épigrammes* VII, 72, 1-2. Voir aussi les pions en pierre, sans doute semi précieuse, à l'éclat de verre, chez Martial, *Épigrammes* XIV, 18 : « Les pions (*calculi*). Pour jouer à la guerre des soldats mercenaires, en pierre (*gemmeus*) sera ton soldat et ton ennemi » (trad. H. J. Izaac, CUF, 1930, modifiée).

21. *Éloge de Pison* 195-196.

22. *Ibid.* 197-204.

jouent tout à la fois pour se détendre et exercer leurs compétences²³. Pour l'auteur anonyme d'une épigramme de l'*Anthologie Palatine*, le jeu crée ainsi un espace propice à un affrontement amical, entraînant à gérer les renversements de fortune :

Palamède, tes os sculptés auraient dû faire les pièces de ton jeu savant, né de la guerre. C'est à la guerre, oui, que tu nous l'inventas, cette autre guerre amie, sur un terrain en bois²⁴.

Dans le panégyrique, l'image du plateau de jeu sert ainsi un but idéologique, démontrer de manière codée que Pison a toutes les compétences attendues pour succéder à Néron. Son habileté au jeu en fait un véritable chef d'armée, capable de garder le contrôle de la situation quand des retournements se produisent. La fiction ludique est instrumentalisée pour compenser son handicap majeur de n'avoir jamais mené de guerre dans la réalité. À défaut de pouvoir se référer à de véritables affrontements, son partisan le décrit déployant des compétences stratégiques supérieures en miniature sur un plateau de jeu²⁵. À sa manière, cette mise en scène participe d'une façon culturelle de penser la vie comme un théâtre, répandue au temps de Pison²⁶. Son jeu, tout comme ses activités sportives, constitue un spectacle²⁷. Selon le scholiaste de Juvénal, Pison se plaisait aussi à jouer des tragédies en costume de scène et ses parties de latroncules étaient une forme de performance admirée de tous²⁸. L'imitation de la guerre se déroule sur un plateau, comme celle de la vie dans une pièce de théâtre. La description de la partie se termine avec sa victoire sur ses ennemis de verre. Pison s'y transforme en une sorte de marionnettiste qui agite ses acteurs :

Pendant ce temps, si âpres que soient les combats qui s'engagent contre des soldats coupés des leurs, avec ta phalange au complet, ou même amputée de

23. Sur la métaphore guerrière du *pente grammai*, très présente dans les représentations figurées d'Achille et Ajax à l'époque archaïque grecque, DASEN 2015. Cf. Euripide, *Iphigénie à Aulis* 195-200. Sur la valeur fédérative de l'invention de Palamède, VESPA 2020a et 2020b.

24. *Anthologie Palatine* XV, 1 (trad. F. Buffière, CUF, 1994).

25. Cf. Tacite, *Annales* XV, 48, 3 sur la militarisation de ses activités ; GREEN 2010, p. 514-518 ; MADER 2013, p. 623. Cette image codée rejoint celle de la vie comme spectacle.

26. Sur ce rapport métaphorique entre la vie et le théâtre, SAURON 2009. Cf. *Anthologie palatine* X, 72, 1 : « Toute la vie est un théâtre » (Σκηνη πάς ὁ βίος).

27. *Éloge de Pison* 178-189 : « Immobile, le peuple (*populus*) contemple ces spectacles (*spectacula*) et la foule (*turba*) entière, déjà couverte de sueur, abandonne soudain ses propres jeux (*lusus*) » (trad. J. Amat, CUF, 1991). Dans les *spectacula*, pluriel collectif, le spectacle offert, qui met en valeur vertus combattantes et stratégie du jeu, est d'ordinaire le combat de gladiateurs, *spectaculum*, qui attirait les foules dans l'amphithéâtre. Sur l'histoire du mot, ÉTIENNE 1965.

28. *Scholies à Juvénal* V, 109 (éd. P. Wessner, Teubner, 1931) : Calpurnius Piso [...] *scaenico habitu tragoedias actitavit, in latrunculorum usu tam perfectus et callidus ut ad eum ludentem concurreretur*, « [...] jouait des tragédies en costume de scène, et aux latroncules il était si expert et adroit que l'on accourait pour le voir jouer » (trad. V. Dasen). Sur ce texte, cf. CHAMPLIN 1989, spéc. p. 101-124.

quelques soldats, c'est toi qui remportes la victoire et la foule des captifs tinte dans tes deux mains²⁹.

L'image des pions captifs pourrait aussi contenir une allusion cachée au succès espéré de Pison. Elle évoque une anecdote dans le *Quadriga des Tyrans* où Proculus, vainqueur à plusieurs reprises aux *latrunculi*, gagne à chaque fois le nom fictif d'*imperator*. Sur le mode burlesque, il se fait alors acclamer « Auguste »³⁰. La victoire virtuelle devient bientôt réelle car Proculus s'enhardit, s'allie l'armée et devient réellement *imperator* :

Comme une fois en effet on jouait aux *latrunculi* durant un banquet et que, dix fois, il était sorti *imperator*, un plaisantin fort connu s'écria « Salut, Auguste ! », apporta une pièce de laine pourpre, lui en couvrit les épaules et se prosterna devant lui : de là, crainte des témoins, de là bientôt tentative de rallier l'armée et de s'emparer du pouvoir impérial³¹.

Une intaille en améthyste d'époque augustéenne (fig. 3)³² semble faire référence à cette dimension à la fois sociale et symbolique du jeu. Au premier plan, deux hommes sont représentés assis sur des sortes de tabourets en train de déplacer des pions sur un grand plateau rectangulaire posé sur leurs genoux. L'homme de droite tend la main vers un pion. Au deuxième plan, deux observateurs gesticulent en se penchant sur le plateau comme pour

Fig. 3 : Intaille en améthyste.

H. 7, L. 9 mm. Paris, Bibliothèque nationale de France, département des Monnaies, médailles et antiques, Luynes 115. © BnF.

29. *Éloge de Pison* 190-208 (trad. J. Amat, CUF, 1991). L'allusion au son produit par les pions capturés fait référence à des pions en verre.

30. Cf. le titre de roi que gagne le vainqueur au jeu. Un jeu de *basilinda* ou « jeu du roi », révèle l'identité royale de Cyrus abandonné chez les bergers ; Hérodote, *Histoires* I, 114-120. Le *topos* se retrouve à l'époque romaine chez Suétone, *Vie de Néron* XXXV où jouer au général ou à l'empereur est fatal pour Crispinus, le fils de Poppée, mis à mort par Néron. Sur ces récits, COSTANZA 2020.

31. Histoire Auguste, *Quadriga des Tyrans* XIII, 2 (trad. F. Pachoud modifiée, CUF, 2001). Sur ce jeu dans *l'Histoire Auguste*, GAILLARD-SEUX 2020.

32. DASEN 2019, p. 18-19, fig. 3.

mieux observer les coups. La disposition des pions sur la surface du plateau suggère qu'il s'agit du jeu des *latrunculi*. La bague pourrait avoir appartenu à un joueur invétéré, comme l'était peut-être Pison. Pour son propriétaire, elle a pu constituer un gage à la fois de charisme, produit par l'excellence au jeu, et de chance, synonyme de succès patronné par les dieux³³.

Le jeu et la mort

La présence d'une scène de jeu sur un monument funéraire soulève plusieurs questions. Quelle relation le jeu établit-il avec la vie réelle ? Quel espace symbolique crée-t-il dans ce contexte ? Dans l'épithaphe de la petite Geminia Agathè, l'expression « tant que j'ai vécu, j'ai joué » (*dum uixi lusi*) renvoie aux plaisirs de l'enfant et à l'apprentissage d'une vie sociale dont le jeu constitue un des premiers accomplissements, et par là une consolation pour ses proches³⁴. Plusieurs inscriptions funéraires font allusion au jeu dans l'énumération des divertissements d'une vie active tant pour les hommes que les femmes : « bois, mange, chasse, joue... »³⁵. À *Augusta Emerita* (Lusitanie), Sempronianus, l'époux de Clodia Urbana, morte à l'âge de quarante ans et demi, évoque ce plaisir partagé : *tu qui decontra leges, [e]dae ?, bibe, lude, uenis*³⁶, tandis qu'à Lyon la défunte Septicia Gemina, *femina sanctissima*, qui vécut trente ans avec un seul mari, redouble l'invitation à jouer avec deux verbes similaires, *ludere* et *iocari*, mais au sens légèrement différent : « ami, joue, amuse-toi, viens » (*amice lude, iocare, ueni*)³⁷. Ce genre d'invite épicurienne à boire, manger et jouer entretient un lien entre les vivants et les morts. L'incitation ne se réduit pas à jouir des plaisirs de la vie tant qu'il en est encore temps, mais aussi à jouer à la vie dans la mort³⁸. La pratique ludique génère aussi un espace liminal, détaché de la réalité³⁹, qui a pu

33. Sur l'importance sociale des jeux, souvent pratiqués dans l'espace public, comme le montrent les plateaux de jeux gravés sur le sol des villes impériales, SCHÄDLER 2019b.

34. *CIL* VI, 19007 (*CLE* 562, 4) ; Rome, Musées Capitolins, NCE 795 ; DASEN, MATHIEU 2020.

35. Sur ces inscriptions et la référence à l'épithaphe de Sardanapal, roi de Ninive, MUÑOZ 2014 ; DASEN, MATHIEU 2020.

36. *AE* 1952, 108. Voir aussi Badia, la défunte, âgée de soixante-huit ans, à *Corduba*, *CIL* II, 2/7, 426 = *CIL* II, 2262 : *tu qui stas et leges titulum meum lude iocari ueni*.

37. *CIL* XIII, 2216. Sur *iocari* au sens de jeu d'esprit à traduire par « plaisanter » ou plus génériquement « s'amuser », NUTI 1998.

38. *CIL* XII, 5102, Narbonne, épithaphe, au nominatif, de L. Runnius Pa[p(iria) ?] Cn. F. Pollio : « Dans ce mien monument, je fais joyeuse vie d'autant plus volontiers que je dois y dormir et m'y installer à demeure » (trad. D. Porte, modifiée). Sur l'épicurisme funéraire, voir aussi FERGUSON 1990, p. 2297-2298.

39. Cf. l'insularité du roi-enfant de Philostrate, *La galerie de tableaux* II, 17, 13, et DASEN 2020 sur le « cercle magique » du jeu (avec bibliographie antérieure).

être ici volontairement utilisé pour exprimer une interaction continue entre monde des vivants et monde des morts⁴⁰.

Toutefois, si les scènes de banquet abondent⁴¹, parfois réduites à la seule figuration du gobelet (*poculum*), à la fois représentation du « verre » à boire et représentation symbolique d'éternité⁴², les scènes de jeu de plateau sont très rares sur les monuments funéraires romains. En dehors de l'urne de Margaris, cinq exemples peuvent être identifiés sur différents types de monuments (urne, cippe, stèle, autel), principalement en Italie du Nord, avec l'intérêt de mettre à nouveau en scène un couple dans quatre exemples⁴³.

Le parallèle le plus proche de l'urne de Margaris se trouve sur un autel funéraire en marbre conservé à Turin (fig. 4 ; début du II^e s. apr. J.-C.)⁴⁴. Un homme et une femme, tous deux vêtus de longues tuniques, se font face, assis dans des fauteuils à haut dossier. Un plateau de jeu est posé sur leurs genoux. La partie est animée. À gauche, l'homme allonge le bras et semble bouger un pion. À droite, la femme lève une main, le pouce et l'index pincés, comme si elle tenait un pion pour le déplacer à son tour. Leurs vêtements sont conformes à leur statut de citoyen que confirme la nomenclature de l'inscription, tri-nominale pour l'homme et duo-nominale pour la femme : « De son vivant, Lucius Seudo Aelianus a fait pour lui-même et aux dieux Mânes d'Atilia Chrestè⁴⁵, sa très chère épouse. »

Trois autres monuments mettent en scène les joueurs en compagnie d'un personnage debout au centre qui les observe ou les assiste. La stèle en marbre d'Acqui (fig. 5 ; II^e s. apr. J.-C.)⁴⁶ comporte une épitaphe faite par Valeria Marcella pour son père, M. Valerius Crescens, ainsi que pour sa grand-mère,

40. Au sujet de la représentation du jeu de *senet* égyptien dans l'Ancien Empire, cf. PICCIONE 2007 : « *the deceased himself was depicted playing against a living person [...]* In this new iconography, the *senet* board is a physical bridge stretching from the space of the living into the space of the dead, permitting direct physical contact between the two ». Voir aussi ARNETTE à paraître avec la bibliographie antérieure.

41. Par exemple, SINN 1987, n° 169, pl. 36 ; *CIL* VI, 36337 ; SINN 1987, n° 276, pl. 49.

42. Dans les contrées gallo-germaniques, en Lyonnaise, la cité des Éduens est celle qui en a fourni le plus. À Autun, par exemple, voir la stèle du couple Aper et [---] (*Esp.* III, 1895), et celle du couple avec Modestilla (*Esp.* III, 1907). Voir aussi *AE* 2009, 879, 891, 894 et *AE* 2015, 910-911 ; chez les Sénonis, à Sens, la stèle de Regiola (*Esp.* IV, 2818). Cf. MATHIEU 2011.

43. BALTZER 1983 dénombre dix reliefs en Italie et Gaule romaine, mais l'identification de plusieurs scènes est incorrecte ; les reliefs de Trèves (n° 59, fig. 88) et de la villa Albani (*CIL* VI, 12133, n° 69, fig. 97) représentent ainsi une scène de comptage avec un plateau d'abaque, désigné par le terme *tabula*, tout comme le relief votif d'Osterburken récemment publié par RONKE 2017. Voir la mise au point de SCHÄRLIG 2004. Sur le relief funéraire de Palmyre (Boston MFA 1970.346) interprété comme une scène non de jeu mais de distribution de *tesserae*, ALBERTSON 2014.

44. *CIL* V, 7109 : *V.f. L. Seudo | Aelianus | sibi et d(is) M(anibus) | Atiliae Chrestes | coniugis carissimae*. SCHNEIDER 1905, fig. 69 ; BALTZER 1983, n° 61, fig. 90.

45. Le surnom grec de celle-ci, Chrestè, pourrait suggérer qu'elle est une affranchie.

46. *CIL* V, 7510 (*AE*, 2007, 564) : *M(arco) Valerio M(arci) f(ilio) | Tromentina | Crescenti | Viuiro patri | et Baebiae C(ai) f(iliae) | Tertiae auiae | Valeria M(arci) f(ilia) | Marcella | d(e) s(uo) p(osuit)*. SCHNEIDER 1905, fig. 70 ; CARDUCCI 1965, pl. 23, 2 ; BALTZER 1983, n° 65, fig. 93.

Fig. 4 : Autel funéraire en marbre blanc.
H. 9.90, L. 0.53 m. Turin, Musei Reali, Museo di Antichità 407.
Photo : Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
Torino, Musei Reali, Museo di Antichità.

Fig. 5 : Stèle en marbre.
H. 2.21, L. 0.76 m. Musée d'Acqui Terme 454.
Photo du musée.

Baebia Tertia. Deux champs figurés entourent l'inscription. Au sommet, une scène de banquet réunit trois personnages entourés par deux serviteurs de petite taille. Au bas de la stèle, deux joueurs, à droite assis sur des chaises à dossier, se font face, un plateau posé sur leurs genoux. Une troisième personne se tient de face, les pieds sur un petit socle⁴⁷. L'état de conservation du relief ne permet pas d'identifier avec certitude le sexe des joueurs, mais la différence de longueurs des tuniques et de traitement de la chevelure suggère qu'une femme est assise à droite.

La stèle anépigraphe autrefois au Palazzo Canavese à Turin (fig. 6 ; II^e ou III^e s. apr. J.-C.)⁴⁸ présente plusieurs similitudes formelles avec celle de M. Valerius Crescens, notamment le dispositif en champs superposés encadrés par une moulure en forme de pilier décoré de motifs végétaux et en bas la scène de jeu. Sa nature funéraire ne fait aucun doute en raison des décors figurés en bas-relief sur le fronton triangulaire : deux griffons séparés par un candélabre ou une chandelle⁴⁹ s'affrontent, tandis qu'au-dessous, dans une frise, de petits Amours luttent ou courent. Comme à Acqui (fig. 5), la scène de jeu se compose de deux personnages assis, un plateau posé sur leurs genoux, et d'un assistant debout au centre, de face. Le sexe et le statut des protagonistes sont cette fois clairement indiqués⁵⁰. À gauche, une femme coiffée d'un haut chignon, vêtue d'une longue tunique et drapée d'une *stola*, est assise sur un fauteuil et semble tenir un accessoire de la main droite. À droite, un homme en tunique, assis sur un tabouret, touche le bord du plateau de la main gauche et étend la main droite pour déplacer un pion.

Fig. 6 : Stèle, autrefois à Turin, Palazzo Canavese.
D'après CARDUCCI 1965, pl. 24, 2.

47. Peut-être pour des raisons techniques pour rattraper et corriger les différences théoriques de taille liées à l'arrière-plan.

48. CARDUCCI 1965, pl. 24, 2 ; BALTZER 1983, n° 64.

49. Sur le symbolisme funéraire du griffon, DELPLACE 1980.

50. RÉMY, MATHIEU 2009, p. 14-25.

Une urne anépigraphique de Vénétie, conservée à Vienne (fig. 7 ; 1^{er} s. apr. J.-C.)⁵¹, représente un couple indéterminé, assis sur des tabourets, les pieds posés sur un socle commun, tenant sur les genoux un plateau de jeu avec une dizaine de pions répartis sur sa surface. Seul un homme est reconnaissable à gauche par sa coupe de cheveux⁵². Un troisième personnage, à gauche, une femme coiffée en chignon, se tient debout à côté de lui, la main droite portée au menton, la main gauche tenant un petit sac, une bourse avec de l'argent ou du matériel de jeu⁵³. En fond de décor à gauche, un grand sac est représenté suspendu à un clou, peut-être également destiné à contenir le matériel de jeu. Sur l'autre face, Bacchus s'abandonne dans les bras d'Ariane aux félicités du vin, de la fête et de l'amour⁵⁴.

Fig. 7 : Urne en pierre calcaire.

H. 52.4, L. 61, Prof. 23 cm. Achat de Venise, provenance exacte inconnue. Vienne, Kunsthistorisches Museum ANSA I 740. © KHM-Museumsverband.

Un cinquième monument, conservé à Turin (fig. 8 ; fin du 1^{er} s. apr. J.-C. ou première moitié du 11^e s. apr. J.-C.)⁵⁵, réunit cette fois six personnages, probablement tous des hommes. Le décor du sommet représente une chasse. Le champ épigraphique est encadré par un motif végétal. Il porte l'épithaphe aux dieux Mânes de Lucius Domitius Virilis, un Viennois désigné comme un affranchi par les dédicants : « les *Domitii* Attius et Maturus pour leur excellent co-affranchi⁵⁶ ». La scène de jeu se trouve à nouveau au bas de la stèle, au-dessus du motif allégorique de la louve allaitant Romulus et Rémus.

51. BALTZER 1983, n° 62, fig. 91.

52. L'identification du personnage de droite est impossible en raison de la disparition de la quasi-totalité du relief de sa tête.

53. Sur la bourse que l'on apporte pour jouer à des jeux d'argent, Juvénal, *Satires* I, 88-93.

54. SCHNEIDER 1905, pl. III ; TURCAN 1999, p. 98.

55. *CIL* V, 7046 (*AE* 1998, 598) : *Dis Manib(us) | L(uci) Domiti Virilis | Viennensis | Domiti Atticus | et Matur[us] | conlib(erto) [op]timo*. SCHNEIDER 1905, fig. 68 ; BALTZER 1983, n° 63, fig. 92.

56. Traduction B. Rémy. Voir RÉMY, KAYSER 2005, XC-XCII, p. 137-138 (fin du 1^{er} s. apr. J.-C.).

Fig. 8 : Stèle en marbre.

H. 2.21, L. 0.76 m. Turin, Musei Reali, Museo di Antichità 379.
 Photo licensed by the Ministero per i beni e le attività culturali
 e per il turismo, Torino, Musei Reali, Museo di Antichità.

Fig. 9 : Bloc en calcaire.

H. 57, L. 74, Prof. 56 cm. Le Puy-en-Velay,
 musée Crozatier, 890.888.1. Photo : A. Bonne.

Deux personnages sont assis sur des chaises à une table cette fois, avec des gestes animés qui suggèrent une partie en cours. Ils sont entourés par trois observateurs debout, l'un de face, derrière le plateau, le bras droit levé, les deux autres assistant le joueur de gauche.

À côté de cette petite série, signalons la scène de jeu de latroncules sur un relief anépigraphique, conservé au Puy-en-Velay (fig. 9 ; II^e ou III^e s. apr. J.-C.)⁵⁷, qui ne provient toutefois pas d'un contexte funéraire. Le bloc, retrouvé dans les fondations du chœur de la cathédrale, devait appartenir au décor d'un sanctuaire⁵⁸. Il comporte quatre *Amores* absorbés par le jeu : au centre, deux joueurs ailés sont penchés sur un plateau posé sur leurs genoux, en forme de *tabula ansata*, marqué de 5 x 6 trous, avec des pions. Des pions sont aussi posés sur les anses, capturés ou à introduire dans le jeu⁵⁹. Les attitudes sont très expressives. L'Amour de gauche médite son coup, le menton posé sur son poing, son adversaire lève le bras droit avec excitation. Deux autres Amours les entourent. Celui de droite se penche sur le plateau et désigne de l'index un pion qu'il semble vouloir déplacer.

Dans tous ces exemples, les protagonistes sont engagés de manière active dans une scène animée, réaliste et familière comme en témoignent les détails du mobilier (tabourets, sièges à haut dossier...). Le corpus d'exemples est réduit sans toutefois comporter deux représentations semblables. Les similarités correspondent à l'ergonomie du jeu des latroncules, d'ordinaire pratiqué sur un plateau en bois, léger et mobile, voire pliable, simplement posé sur les genoux⁶⁰. Sur chaque relief, des détails uniques (poses, nombre de personnages...) semblent s'expliquer par une commande personnalisée. Ces scènes de jeu figent symboliquement un moment de la sociabilité familiale qui se rapporte à un contexte social particulier. Le jeu semble ici opérer comme un moyen de traduire visuellement la réussite sociale et la cohésion du groupe familial uni dans un moment de plaisir partagé⁶¹.

57. *Esp.* II, 1671 <http://nesp.mmsh.univ-aix.fr/portail_bases.htm>.

58. Le bloc faisait sans doute partie du même monument que celui qui est orné d'*Amores* vendangeurs ; *Esp.* II, 1669. Nous remercions Robert Bedon de ces informations. Sur les remplois gallo-romains dans les églises, COULON 1999.

59. Cf. les chevilles en os probablement utilisées pour un jeu de plateau de tombes de la nécropole de Verulamium (I^{er} s. apr. J.-C.), STEAD, RIGBY 1989, p. 108 ; HALL, FORSYTH 2020 p. 108. Ulrich Schädler signale que le jeu des latroncules peut se pratiquer avec 5 x 6 trous et qu'un plateau de *XII Scripta* gravé par terre à Ephèse reproduit aussi une *tabula ansata*. Selon lui, toutefois, les gestes des *Amores* pourraient aussi se rapporter à un jeu de tirage au sort avec les doigts.

60. Notons que des tuiles ou dalles d'ardoise peuvent aussi porter gravé le jeu ; par exemple, SCHAFLITZL 2012. Sur un plateau gravé en pierre, reproduisant le plateau pliable en bois, SCHÄDLER 2016.

61. Sur la mise scène des monuments funéraires privés d'Italie du Nord avec des registres parfois nombreux qui renvoient au quotidien de la *familia* tout en distinguant les ingénus des affranchis, la vie intime de la vie professionnelle, GEORGE 2005, p. 37-66 ; MERCANDO, PACI 1998.

Dans l'imagerie funéraire, la mise en scène de la relation amoureuse est souvent traduite par des thèmes inspirés de la mythologie qui subliment le drame de la disparition (Alceste et Admète, Achille et Penthésilée...) ⁶², parfois en suggérant la déification de l'être aimé (Vénus et Adonis, Endymion et Séléné) ⁶³. Quand la scène se situe sur le plan humain, un simple geste symbolise l'union du couple : la *dextrarum iunctio* symbolise une concorde sans passion, mais loyale et fidèle, conforme à l'idéal romain, où chaque partenaire tient sa place sociale ⁶⁴. Les scènes de jeu de plateau présentent la particularité d'utiliser un motif en apparence anecdotique, issu de la vie quotidienne, mais avec une dimension métaphorique et eschatologique originale.

Quand un couple joue, comme sur les monuments de Paris et Turin (fig. 1, 4 et 6), aucune transposition dans le monde divin n'est visible ; les visages érodés devaient transmettre les traits de mortels, voire des portraits. Aucune séparation douloureuse n'est mise en scène, au contraire. Sur l'urne de Margaris (fig. 1), un panier à laine renversé, transformé en support de plateau de jeu, relie physiquement les protagonistes qui le touchent chacun du bout du pied. Ce détournement d'un objet de la vie domestique, symbole de l'activité d'une épouse dévouée, souligne l'égalité transgressive du couple, mise en scène par le jeu qui, par définition, ne peut se pratiquer qu'entre partenaires parfaitement égaux. La femme, tête voilée, tourne la tête vers le passant comme pour l'en prendre à témoin.

La scène semble traduire visuellement l'un des sens du verbe *ludere* qui désigne aussi le « jeu de la séduction ». La dimension militaire du jeu des latroncules sert ici d'opérateur érotique en filant la métaphore de l'amour conçu comme une lutte et une compétition, largement répandu dans la littérature et les arts figurés de l'époque romaine impériale ⁶⁵. Dans la glyptique, notamment, les graveurs d'intailles déclinent le thème guerrier : les Érotés élèvent un trophée à l'amour victorieux, l'image d'une palme symbolise la réussite de l'aimé ⁶⁶. Aux stratégies guerrières correspondent celles de l'amant. La ruse en fait partie. Dans l'*Art d'aimer*, Ovide présente la tricherie comme galante. Il préconise à l'amoureux de laisser vaincre sa belle pour mieux la séduire. Le vrai gagnant est ainsi celui qui fait volontairement semblant de perdre :

62. Cf. NEWBY 2011, p. 194-195, fig. 6.1 (portrait de Metilia Acte en Admète), p. 197, fig. 6.2 (*dextrarum iunctio* de Protésilée et Laomédie), p. 213-214 (Achille et Penthésilée).

63. TURCAN 1999, p. 38-49; NEWBY 2011.

64. Par exemple *CIL* VI, 7525 ; SINN 1987, n° 82, fig. 24. *CIL* VI, 28650 ; SINN 1987, n° 619, pl. 90d.

65. Sur *ludere* au sens de « se jouer de » en contexte amoureux, voir Giulia Sissa dans ce dossier et SISSA 2021. Cf. les combats qui tourmentent les amoureux, Properce, *Élégies* I, 1, 4.

66. Par exemple MOLESWORTH, HENIG 2011.

Elle veut jouer ; sa main agite les dés d'ivoire ; toi, agite-les maladroitement, et après les avoir maladroitement agités, passe-lui la main. Si tu joues aux osselets, pour lui éviter de perdre et d'avoir à le payer, arrange-toi pour avoir souvent les chiens, qui font perdre ; si l'on fait marcher les pièces sur le damier, fais-en sorte que ses ennemis de verre triomphent de tes soldats⁶⁷.

La pratique du jeu peut aussi devenir un instrument de manipulation. Plutarque imagine ainsi Cléopâtre partageant avec Antoine des divertissements qui témoignent de son tempérament dominateur et masculin, comme les jeux de dés et d'argent, associés aux plaisirs du vin et de la chasse. Leurs jeux construisent une complicité fondée sur le partage d'un plaisir dévoyé qui confirme le caractère immoral de leurs personnalités :

Alors qu'il existe, selon Platon, quatre formes de flatterie, Cléopâtre les multiplia et, qu'Antoine s'occupât d'affaires sérieuses ou d'amusements, elle imaginait toujours quelque plaisir ou agrément nouveau pour le tenir en tutelle, en ne le quittant ni de jour ni de nuit. Elle jouait aux dés, buvait, chassait avec lui, et assistait à ses exercices militaires. La nuit, quand il s'arrêtait aux portes et aux fenêtres des gens du pays et qu'il lançait quelque brocard à ceux qui étaient dans la maison, elle courait les rues et vagabondait avec lui, habillée en servante⁶⁸.

Sur l'urne de Margaris, l'espace structuré du plateau met au contraire en abîme un *ludus* érotique renvoyant à l'apprentissage des règles du plaisir réciproque, basées sur la connaissance intime de l'autre et de ses réactions. Dans *L'Art d'aimer*, Ovide préconise aux femmes de savoir pratiquer toutes sortes de jeux, des osselets aux jeux de plateau, qui leur permettent de faire preuve à la fois de savoir et d'habileté :

J'ai honte de donner des conseils de si mince importance : la femme doit connaître la valeur des osselets, et aussi leur signification, dès que l'on lance ; elle doit savoir tantôt lancer les trois cubes, tantôt décider à propos et avec habileté le point auquel il faut s'en tenir et celui qu'il faut demander. Qu'elle livre avec prudence et méthode les combats des échecs : un pion contre deux ennemis succombe ; le roi, mat, continue à combattre sans la reine, et, jaloux, est souvent obligé de revenir sur ses pas. Il y a un jeu, divisé par des lignes minces en autant de parties qu'il y a de mois dans l'année qui fuit si vite. La table à jouer reçoit de chaque côté trois pions, et la victoire est à qui les amène le premier à l'autre extrémité.

Cette expertise suscitera une connivence, puis des sentiments plus ardents : « Pratique mille jeux ; il est honteux qu'une femme ne sache pas jouer ; à la faveur du jeu souvent naît l'amour (*ludendo saepe paratur amor*)⁶⁹. » Le jeu doit exercer la maîtrise de soi, un entraînement qu'Ovide juge aussi important au féminin qu'au masculin :

67. Ovide, *Art d'aimer* II, 203-208 (trad. H. Bornecque, CUF, 2011).

68. Plutarque, *Vie d'Antoine* XXIX (trad. R. Flacelière et É. Chambry, CUF, 2015).

69. Ovide, *Art d'aimer* III, 367-368 (trad. H. Bornecque, CUF, 2011).

Mais c'est la moindre des choses que de savoir bien lancer [les dés] : il est plus important d'être maître de soi. En jouant nous cessons d'être sur nos gardes ; la passion dévoile notre caractère et le jeu laisse voir notre âme à nu. On en arrive insensiblement à la colère qui enlaidit, à la passion du gain, aux querelles, aux batailles, à l'amer ressentiment. On se fait des reproches ; des cris ébranlent l'air ; chacun invoque les dieux et les associe à sa colère. Plus de confiance entre les joueurs. Quels vœux ne forme-t-on pas pour gagner ! Souvent même j'ai vu les visages se mouiller de larmes. Puisse Jupiter vous préserver de défauts si avilissants, femmes qui voulez plaire⁷⁰ !

La scène de jeu des latroncules fait ainsi référence de manière subtile aux stratégies de la séduction érotique. Le motif du panier à laine comme support d'un jeu, détourné de sa fonction d'attribut d'une épouse soumise, renvoie à la parité des joueurs, et forme à sa manière un discours sur l'entente du couple. D'autres évocations de divertissement et de loisirs partagés dans l'intimité du couple se trouvent dans de rares inscriptions funéraires. Ainsi à Lyon, l'épithaphe de « Blandinia Martiola, jeune femme la plus irréprochable, âgée de dix-huit ans, neuf mois et cinq jours, épouse incomparable et pour lui très bienveillante, qui a vécu cinq ans, six mois et dix-huit jours » avec son mari Pompeius Catussa, interpelle les passants en évoquant leurs activités communes : « Toi qui lis ces lignes, vas aux bains d'Apollon, ce que j'ai fait avec mon épouse et voudrais faire encore si cela était possible⁷¹. » Cette invite unique témoigne de la pratique mixte des bains et du goût pour ce loisir partagé associé aux joies et bonheur de la vie⁷². Dans quelques inscriptions de plateau de jeu d'*alea*, *lauare* et *ludere* vont de pair avec *ridere*⁷³. Sur un pavement en marbre au bord du portique du forum de Timgad, une inscription invite ainsi à « chasser, se baigner, jouer, rire. C'est cela vivre » (*uenari, lauari, | ludere, ridere, |(h)oc est | uiuere*)⁷⁴. Elle est accompagnée de motifs décoratifs : un oiseau entre *uenari* et *lauari* ; une tête d'âne entre *ludere* et *ridere* ; un motif végétal, peut-être une palme, entre les deux derniers mots⁷⁵.

70. *Ibid.* III, 369-380 (trad. H. Bornecque, CUF, 2011).

71. *CIL* XIII, 1983, Lyon : *Tu qui legis, uade in Apol(l)inis | lauari(?) quod ego cum coniu|ge feci uellem si ad(h)uc possem* ; RÉMY, MATHIEU 2009, p. 127-128 (fin II^e s., voire début III^e s. apr. J.-C.).

72. Lieu de sociabilité par excellence et caractéristique de la romanité, les bains et thermes étaient accessibles aux femmes et aux hommes ensemble jusqu'à ce qu'un décret d'Hadrien fixe des heures différentes d'accès aux uns et aux autres ; l'ordonnance ne fut peut-être pas appliquée partout immédiatement dans les provinces.

73. Il s'agit de plateau de *XII scripta* ou *Alea* où les mots forment des hexagrammes correspondant aux emplacements des pions ; voir le catalogue de FERRUA 2001, n° 116, p. 147, Rome : *Labari, [uenari] | ludere, [ridere] | [(h)oc{c} est uiuere*.

74. FERRUA 2001, n° 115, p. 146 ; *CIL* VIII, 17938 : *Quiuer(unt) || (H)oc anas || Venari lauari | ludere ridere | (h)oc{c} est | uiuere* ; IHM 1890, p. 238.

75. La tête d'âne est inséparable du paysage nord-africain, la palme est symbole de victoire, ici au jeu ; MARROU 1941 ; NOURIA 2017, p. 103-109.

Conclusion

L'urne en marbre de l'esclave Margaris constitue un témoignage remarquable par sa qualité exceptionnelle et son double discours, épigraphique et visuel, qui jette une lumière inattendue sur une des manières romaines de penser le couple. Très brève et conventionnelle, l'inscription ne suggère aucun rapport intime entre la défunte et le commanditaire de l'urne, hormis de hiérarchie sociale, voire de soumission, entre une esclave et son maître. La scène de jeu de plateau, par contre, suggère la dynamique d'une relation complice, à la fois sous le signe de la parité et faite de séduction. La dimension ludique est augmentée par la combinaison d'objets et de motifs gestuels stéréotypés, comme la tête voilée, et de postures singulières ou inversées, comme le panier à laine renversé, les pieds des joueurs posés sur son rebord, et le regard frontal de la défunte.

Séparément l'épithaphe comme le relief sont ordinaires. Ils ont des parallèles qui délivrent un discours convenu ou normé. Vraisemblablement l'urne a été achetée avec les motifs préparés. Le choix d'y faire graver cette épithaphe singularise le discours d'ensemble qui résulte de la conjonction des deux supports, épigraphique et iconographique. En effet, autant ceux-ci peuvent se lire séparément et successivement, autant aussi finalement ils renvoient l'un à l'autre en suggérant ou induisant une lecture globale enrichie.

La représentation du jeu pourrait aussi traduire visuellement une union qui ne connaît pas de fin. Sur le relief de Margaris, comme sur la petite série de monuments funéraires réunie ici, l'image traditionnelle de la séparation est remplacée par celle d'une partie de jeu susceptible de reprendre sans fin.

D'autres types de monuments pourraient se rapporter à des préoccupations eschatologiques similaires. Un groupe en terre cuite d'une tombe d'Athènes d'époque impériale (fig. 10 ; 1^{er} s. apr. J.-C.)⁷⁶ représente un couple assis sur des fauteuils à haut dossier en train de jouer aux latroncules sur un plateau de 6 x 7 cases en compagnie d'un nain. La fonction de l'objet déposé dans la tombe pourrait exprimer le même espoir, éterniser un plaisir partagé, symbolisé par le jeu. L'animation enjouée des personnages abolit la distance entre le mort et le vivant, comme si le couple pouvait encore interagir

Fig. 10 : Groupe en terre cuite.
H. 15, L. max. 13,8 cm. Athènes, Musée
archéologique national, NAM 4200.
Photo : E. Galanopoulos.

76. CHIDIROGLOU 2018 et à paraître.

au-delà de la mort. Une intention similaire pourrait expliquer le dépôt de pièces de jeu en contexte funéraire⁷⁷.

L'archéologie confirme l'existence d'autres formes d'allusion au jeu avec une dimension eschatologique. Les plateaux de *Duodecim scripta/Alea* qui ont servi de fermeture de tombe ou de *loculus* dans les catacombes de Rome ne semblent pas être un remploi mais avoir été conçus pour un usage funéraire. Comme l'a démontré Ulrich Schädler, les plateaux sont gravés d'hexamètres qui invitent au jeu, en l'associant parfois symboliquement au destin du mort, capturé comme un oiseau pourchassé⁷⁸.

Bibliographie

Abréviations

AE : *L'Année épigraphique*, Paris, depuis 1888.

CIL : *Corpus inscriptionum Latinarum*, Berlin, depuis 1863.

ESP. : Émile Espérandieu, *Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine*, vol. 1-11, Paris, 1907-1938.

Bibliographie générale

ALBERTSON 2014 : « A Distribution Scene on a Palmyran Relief », *AK* 57, p. 25-37.

AMAT 1991 : *Éloge de Pison*, texte établi et traduit de Jacqueline Amat, Paris.

ARNETTE à paraître : Marie-Lys Arnette, « Deux jeux, un astre, les yeux : sur un plateau de *senet* biface inédit », *BIFAO* 121.

BALTZER 1983 : Margot Baltzer, « Die Alltagsdarstellungen der treverischen Grabmäler. Untersuchungen zur Chronologie, Typologie und Komposition », *TZ* 46, p. 7-151.

CAIAZZA 1995 : Domenico Caiazza, *Archeologia e storia antica del mandamento di Pietramelara e del Montemaggiore*, II. *Età romana*, Pietramelara.

CARDUCCI 1965 : Carlo Carducci, « Influences et traditions celto-gauloises dans les sculptures du Piémont romain », in *Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques. Huitième Congrès international d'archéologie classique (Paris, 1963)*, Paris, I, p. 299-201 ; II, pl. 23-24.

CHAMPLIN 1989 : Edward Champlin, « The Life and Times of Calpurnius Piso », *MH* 46, p. 108-111.

CHIDIROGLOU 2018 : Maria Chidioglou, « Un groupe de joueurs d'époque romaine à Athènes », in Véronique Dasen (dir.), *Dossier Jeux et jouets dans l'Antiquité, À la redécouverte de la culture ludique antique*, Archéologia 571, p. 38-39.

77. Par exemple, MANNIEZ 2019 ; IGNATIADOU 2019.

78. FERRUA 2001, p. 101-109 ; SCHÄDLER 2013 : « le capturé pleure, l'oiseleur capture » (*Captus* [cl] amat / *Aucups* [*Auceps*] captat) ; SCHÄDLER à paraître a.

- à paraître : Maria Chidioglou, « A Playful Coroplast? A New Look at the Terracotta Group of the Early Roman Board-Game Players Nam 4200 and Related Finds », in Barbara Caré, Véronique Dasen, Ulrich Schädler (éd.), *Back to the Game: Reframing Games and Play in Context. Proceedings of the XXI Board Game Studies Annual Colloquium (Athens, April 26-28, 2018)*.
- COSTANZA 2020** : « Le jeu de *basilinda* et autres pratiques ludiques de harcèlement dans l'*Onomasticon* de Pollux », in Véronique Dasen, Marco Vespa (dir.), *Dossier : Bons ou mauvais jeux ? Pratiques ludiques et sociabilité, Pallas* 114, p. 193-206.
- COULON 1999** : Gérard Coulon, « Les remplois gallo-romains dans les églises du Berry », *Art et sacré, Cahiers de rencontre avec le patrimoine religieux, Châteaumeillant - Retable de Lostanges. Actes du colloque « De Mediolanum à l'art roman » (Châteaumeillant 1998)* vol. 10, p. 13-39.
- CUMONT 1942** : Franz Cumont, *Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains*, Paris.
- DASEN 2015** : Véronique Dasen, « Achille et Ajax : quand l'*agôn* s'allie à l'*alea* », *Revue du Mauss* (en ligne) 46, p. 81-98. DOI : 10.3917/rdm.046.0081 ; URL : <https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2015-2-page-81.htm>
- 2019 : Véronique Dasen, « Jeux et jouets dans le cycle de la vie », in Véronique Dasen (dir.), *Ludique. Jouer dans l'Antiquité, Lugdunum-musée et théâtres romains, 20 juin-1^{er} décembre 2019*, Gent-Lyon, p. 14-19.
- 2020 : Véronique Dasen, « La royauté de l'enfant. À propos d'Héraclite et de pratiques ludiques enfantines en Grèce ancienne », in David Bouvier, Véronique Dasen (éd.), *Héraclite : le temps est un enfant qui joue, Jeu / Play/ Spiel* 1, Liège, p. 97-123.
- DASEN, MATHIEU 2020** : Véronique Dasen, Nicolas Mathieu, « Geminia Agathè. *Dum uixi lusi* », in Véronique Dasen, Marco Vespa (dir.), *Dossier Bons ou mauvais jeux ? Pratiques ludiques et sociabilité, Pallas* 114, p. 127-147.
- DELPLACE 1980** : Christiane Delplace, *Le griffon de l'archaïsme à l'époque impériale : étude iconographique et essai d'interprétation symbolique*, Bruxelles.
- DUTHOY 1970** : Robert Duthoy, « Notes onomastiques sur les *Augustales*, *cognomina* et indication de statut », *AC* 39-1, p. 88-105.
- ÉTIENNE 1965** : Robert Étienne, « La naissance de l'amphithéâtre : le mot et la chose », *REL* 43, p. 213-220.
- FERGUSON 1990** : John Ferguson, « Epicureanism under the Roman Empire », in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung* II, 36-4, p. 2257-2327.
- FERRUA 2001** : Antonio Ferrua, *Tavole lusorie epigrafiche. Catalogo delle schede manoscritte*, Città del Vaticano.
- GAILLARD-SEUX 2020** : Patricia Gaillard-Seux, « Jeux d'adultes et jeux d'enfants dans l'*Histoire Auguste* », in Véronique Dasen, Marco Vespa (dir.), *Dossier Bons ou mauvais jeux ? Pratiques ludiques et sociabilité, Pallas* 114, p. 207-230.
- GEORGE 2005** : Michele George, « Family Imagery and Family Values in Roman Italy », in Michele George (ed.), *The Roman Family in the Empire. Rome, Italy and Beyond*, Oxford, p. 37-66.
- GREEN 2010** : Steven J. Green, « '(No) Arms and a Man': The Imperial Pretender, the Opportunistic Poet, and the *Laus Pisonis* », *CQ* 60, p. 497-523.

- HALL, FORSYTH 2020** : Mark Hall, Katherine Forsyth, « Rhetoric and Reality in the Visual Culture of Celtic Board Games: Literary and Archaeological Evidence Combined », in Vanina Kopp, Elizabeth Lapina (ed.), *Games and Visual Culture in the Middle Ages and the Renaissance*, Turnhout, p. 33-75.
- IGNATIADOU 2019** : Despina Ignatiadou, « Luxury Board Games for the Northern Greek Elite », in Véronique Dasen, Ulrich Schädler (éd.), *Dossier thématique Jouer dans l'Antiquité. Identité et multiculturalité, Archimède. Archéologie et histoire ancienne* [en ligne] 6, p. 144-159. URL : <https://archimede.unistra.fr/revue-archimede/archimede-6-2019/archimede-6-2019-dossier-2-luxury-board-games/>
- IHM 1890** : Max Ihm, « Römische Spieltafeln », *Bonner Studien: Aufsätze aus der Altertumswissenschaft, Reinhard Kekulé zur Erinnerung an seine Lehrthätigkeit in Bonn gewidmet von seinen Schülern*, Berlin, p. 223-239.
- KAJANTO 1968** : Iliro Kajanto, « The Significance of Non-Latin *cognomina* », *Latomus* 27, p. 517-534.
- LERAT 2012** : Mélanie Lerat, « Urne funéraire », in Isabelle Bardiès-Fronty, Anne-Elizabeth Dunn-Vaturi (éd.), *Art du jeu, jeu dans l'art, de Babylone à l'Occident médiéval*, Paris, p. 132.
- MADER 2013** : Gottfried Mader, « Re-Presenting Piso: Poetic and Political Agenda in the *'Laus Pisonis'* », *CW* 106-4, p. 621-643.
- MANNIEZ 2019** : Yves Manniez, « Jouer dans l'au-delà ? Le mobilier ludique des sépultures de Gaule méridionale et de Corse (V^e s. av. J.-C. - V^e s. apr. J.-C.) », in Véronique Dasen, Ulrich Schädler (éd.), *Dossier thématique Jouer dans l'Antiquité. Identité et multiculturalité, Archimède. Archéologie et histoire ancienne* [en ligne] 6, p. 186-198. URL : <https://archimede.unistra.fr/revue-archimede/archimede-6-2019/archimede-6-2019-dossier-2-jouer-dans-lau-dela/>
- MARROU 1941** : Henri-Irénée Marrou, « Palma et Laurus », *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 58, p. 109-131.
- MATHIEU 2011** : Nicolas Mathieu, « Parer les corps. Choix et usage des contenants (gobelet, flacon et autres) dans les stèles funéraires des contrées gallo-germaniques durant l'Empire », in Lydie Bodiou, Florence Gherchanoc, Valérie Huet, Véronique Mehl (dir.), *Parures et artifices : le corps exposé dans l'Antiquité gréco-romaine*, Paris, p. 79-98.
- 2019 : Nicolas Mathieu, « Épitaphe de Margaris », in Véronique Dasen (dir.), *Ludique. Jouer dans l'Antiquité, Catalogue de l'exposition, Lugdunum-musée et théâtres romains, 20 juin-1^{er} décembre 2019*, Gent-Lyon, p. 100-101.
- MERCANDO, PACI 1998** : Liliana Mercado, Gianfranco Paci, *Stele romane in Piemonte*, Roma.
- MOLESWORTH, HENIG 2011** : Helen Molesworth, Martin Henig, « Love and Passion: Personal Cameos in Late Antiquity from the Content Collection », in Chris Entwistle, Noël Adams (ed.), « *Gems of Heaven* »: *Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity, c. AD 200-600*, London, p. 179-185.
- MUÑOZ 2014** : Maita Muñoz, « Es, bibe, lude, ueni (CLE, 1500), Sobre la alegría de vivir en los epitafios antiguos », in Idoia Mamolar Sánchez (dir.), *Saber réirse. El humor desde la Antigüedad hasta nuestros días*, Madrid, p. 89-102.
- NEWBY 2011** : Zahra Newby, « In the Guise of Gods and Heroes: Portrait Heads on Roman Mythological Sarcophagi », in Jaś Elsner, Janet Huskinson (ed.), *Life, Death and Representation: Some New Work on Roman Sarcophagi*, Berlin, p. 189-227.

- NOURIA 2017** : Akli Nouria, « Jouer avec des lettres et des mots », *Afkar wa Affak* 9, p. 103-109.
- NUTI 1998** : Andrea Nuti, *Ludus e iocus: percorsi di lucidità nella lingua latina*, Treviso.
- PICCIONE 2007** : Peter A. Piccione, « The Egyptian Game of Senet and the Migration of the Soul », in Irving Finkel (ed.), *Board Games in Perspective: Proceedings of the Colloquium on Board Games of the Ancient World*, London, p. 54-63.
- RÉMY, KAYSER 2005** : Bernard Rémy, François Kayser, *Les Viennois hors de Vienne. Attestations (épigraphiques, littéraires et papyrologiques) de l'activité des Viennois(es) en dehors de leur cité*, Bordeaux.
- RÉMY, MATHIEU 2009** : Bernard Rémy, Nicolas Mathieu, *Les femmes en Gaule romaine. 1^{er} siècle av. J.-C. - 5^e siècle apr. J.-C.*, Paris.
- **2012** : Bernard Rémy, Nicolas Mathieu, « Le statut des femmes en Gaule romaine », *Dossiers d'Archéologie* H.-S. 22, *Sexe à Rome. Au-delà des idées reçues*, p. 46-51.
- RONKE 2017** : Jutta Ronke, « [...] *inter eos tabula* [...] – L. Annamatius Atrectus und die Spielszene im römischen Relief », *FBW* 37, p. 204-216.
- SAURON 2009** : Gilles Sauron, « Du triumvirat au début du principat : la construction du mythe augustéen », in Frédéric Hurlet, Bernard Mineo (dir.), *Le Principat d'Auguste. Réalités et représentations du pouvoir. Autour de la Res publica restituta*, Rennes, p. 187-208.
- SCHÄDLER 1994** : Ulrich Schädler, *Latrunculi – ein verlorenes strategisches Brettspiel der Römer, Homo ludens. Der spielende Mensch IV*, Salzburg, p. 47-67.
- **2013** : Ulrich Schädler, « Jouer avec la mort : jeux en réemploi ou inscriptions en forme de jeux ? », in Véronique Dasen, Ulrich Schädler (éd.), *Archéothéma : Jeux et jouets gréco-romains* 31, p. 68.
- **2016** : Ulrich Schädler, « Der Spieltisch im Peristylhof 38b in Hanghaus 2 », in Elisabeth Rathmayr (ed.), *Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 7: Baubefund, Ausstattung, Funde (Forschungen in Ephesos VIII.10)*, Wien, p. 519-523.
- **2019a** : Ulrich Schädler, « Reconstituer les jeux antiques : méthodes et limites », in Véronique Dasen (dir.), *Ludique. Jouer dans l'Antiquité, Catalogue de l'exposition, Lugdunum-musée et théâtres romains, 20 juin-1^{er} décembre 2019*, Gent-Lyon, p. 20-22.
- **2019b** : Ulrich Schädler, « Les lieux du jeu », in Véronique Dasen (dir.), *Ludique. Jouer dans l'Antiquité, Catalogue de l'exposition, Lugdunum-musée et théâtres romains, 20 juin-1^{er} décembre 2019*, Gent-Lyon, p. 86-87.
- **à paraître a** : Ulrich Schädler, « Catacomb Games: Reused Game Boards or Funerary Inscriptions », in Barbara Caré, Véronique Dasen, Ulrich Schädler (dir.), *Back to the Game: Reframing Play and Games in Context, XXI Board Game Studies Annual Colloquium, International Society for Board Game Studies, April, 24-26, 2018, Benaki Museum - Italian School of Archaeology at Athens*, Berlin.
- **à paraître b** : Ulrich Schädler, « Das Brettspiel », in Nina Lau, Karol Pieta (ed.), unter Mitarbeit von Kerstin Göbel *et al.*, *Archäologische Auswertung. Das Kammergrab von Poprad-Matejovce*, I, Nitra-Schleswig.
- SCHAFLITZL 2012** : Andreas Schaflitzl, « Verspielte Römer. Zu zwei römischen Spielbrettern aus dem Landkreis Eichstätt », *Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt* 121, p. 9-20.

- SCHÄRLIG 2004** : Alain Schärlig, « Un bas-relief à Trèves : ces Romains calculent, ils ne jouent pas ! », *AK* 47, p. 65-71.
- SCHNEIDER 1905** : Robert von Schneider, « Römisches Grabmal aus Oberitalien », *JÖAI* 8, p. 294-296.
- SINN 1987** : Friederike Sinn, *Stadtrömische Marmorurnen*, Mainz am Rhein.
- SISSA 2021** : Giulia Sissa, « *Sed puer est !* Le langage ludique de l'amour dans la poésie romaine », in Véronique Dasen, Marco Vespa (éd.), *Play and Games in Classical Antiquity. Definition, Transmission, Reception/Jouer dans l'Antiquité classique. Définition, transmission, réception*, Jeu/Play/Spiel 2, Liège, p. 93-115.
- SOLIN 1971** : Heikki Solin, *Beitrag zur Kenntnis des griechischen Personennamen in Rom*, Helsinki.
- STEAD, RIGBY 1989** : Ian Mathieson Stead, Valery Rigby, *Verulamium, the King Harry Lane site*, Swindon.
- TURCAN 1999** : Robert Turcan, *Messages d'outre-tombe. L'iconographie des sarcophages romains*, Paris.
- VESPA 2020a** : Marco Vespa, « La sagesse de Palamède : les dés, les pions et l'établissement d'un ordre (à propos de Philostrate, *Sur les héros*, 10 Follet) », in David Bouvier, Véronique Dasen (éd.), *Héraclite : le temps est un enfant qui joue*, Jeu/Play/Spiel 1, Liège, p. 75-94.
- **2020b** : Marco Vespa, « Les effets néfastes de la *kubeia*. Mise en jeu du prestige et de l'image sociale en Grèce classique », in Véronique Dasen, Marco Vespa (dir.), *Dossier : Bons ou mauvais jeux ? Pratiques ludiques et sociabilité*, *Pallas* 114, p. 173-192.